

KORONAVIRUS INFEKTSIYASIDAN KEYIN BIRLAMCHI MIYOKARDIT VA UNING PROFLAKTIKASI

¹Yusupova M.M.

²Soliyev A.

³Abdubositov A.

⁴Abduraxmanov J.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

Email: umiduz199695@gmail.com.

Email: abduraxmanovzavohir84@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7997811>

ARTICLE INFO

Received: 25th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

Koronavirus infeksiyasidan so'ng rivojlangan miokardit bilan og'riqning bemorning klinik kuzatuvini taqdim etish.

Kirish. Koronavirus pandemiyasi vaqtida ko'pincha SARS-CoV-2 virusi tomonidan miyokardning turli darajalarda yallig'lanish haqida ma'lumotlar mavjud. Hozirgi vaqtda patogenezini to'liq o'rganilmagan, ammo virusning kardiomiotsitlarga bevosita zarar etkazuvchi ta'sirini taxmin qilish mumkin. Ushbu muammo kardiolog shifokorlari uchun dolzarbdir va faol o'rganishni talab qiladi.

Materiallar va usullar. Bemor A., 52 yosh, 2020-yil oktabr oyida koronavirus infeksiyasining yengil shakli bilan kasallangan (laboratoriyada tasdiqlangan). 1 oy hafta o'tgach, u o'rtacha jismoniy zo'riqish vaqtida qo'llarning kichik bo'g'imlarida og'riq, nafas qisilishi, xavo yerishmasligi qayd etdi. Tekshiruvda laboratoriya ko'rsatkichlarining ortishi aniqlandi: eritrotsitlar cho'kish tezligi (ECHT) 70 mm/soat, C-reaktiv oqsil (CRO) 85 mg/l, revmatoid omil (RO) 17,2 IU/ml. Qo'l va oyoqlarning rentgenogrammasida patologiya aniqlanmagan. Ehtimol, revmatoid artrit tashxisi qo'yilgan.

2020 yil dekabr oyida bemorning ahvoli yomonlashdi: bemor nafas qisilishi kuchayganini, quruq yo'talning paydo bo'lishini va to'sh suyagi orqasida og'riq qayd etdi. Bemor Farg'ona shaxar 2-sonli shifoxonasiga ilmiy muassasasida kasalxonaga yotqizilgan.

Natijalar. Kasalxonaga yotqizish paytida bemor tizimli biriktiruvchi to'qima kasalliklari (shu jumladan revmatoid artrit) uchun tekshirildi. Qon tahlillarida: leykotsitlar $16,3 \cdot 10^9/l$, ECHT- 37 mm/soat. Doimiy yurak shikoyatlarini hisobga olib bemorda EKG tekshiruv o'tkazildi. Elektrokardiografiya: yurak urishi 115 zarba/min., yurakning elektr o'qining gorizontol holati, V1-V4 da R to'lqinining past kuchlanishi; V5-V6 o'tkazgichlarda -1,0 mm gacha ST segmentining depressiyasi. Ekokardiyografiya: chap yurakning kengayishi. Chap qorincha miokardining kontraktil funksiyasi kamayadi (ejeksiyon fraktsiyasi 35%). Chap qorincha miokardining diffuz gipokinezi. Chap qorincha miyokardining diastolik funksiyasini buzilish pseudonormal turi. Chap qorinchaning eksantrik miokard gipertrofiyasi. Tekshiruvdan so'ng revmatologik patologiya chiqarib tashlandi. Yakuniy klinik tashxis: miokardit.

Xulosa

1. "Miokardit tashxisi diagnostika mezonlariga javob beradi (ESC, 2013): klinik mezon (yurak ishemik kasalligisiz chap qorincha fraktsiyasining tez pasayishi), laboratoriya mezonlari (C-reaktiv oqsil (CRO) , revmatoid omil (RO)), leykotsitlar ortishi), aniqlangan. antikorlar (bu holda, yuqori titrda IgG koronavirusiga antikorlar). O'tkazilgan koronavirus infeksiyasi va birlamchi miokarditning bir necha haftadan so'ng o'rtasida bog'liqlik mavjud.
2. Shu sababli bemorlarda asosiy kasalligiga e'tiborsiz bo'lmagan holda asosiy maqsad aynan covid-19 dan keyin yurak kardiomyositlarini zararlanishini etiborga olgan holda profilaktik va davolash ishlarini olib borishga qaratish kerak ekanligini ko'rsatmoqda.

References:

1. Национальная 10-я временная декларация Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по диагностике и лечению Covid-19. Ташкент 2022.
2. Узакова Г.З., Ярмухамедова Н.А., Джумаева Н.С. Болаларда коронавирус инфекцияси кечишининг узига хос хусусиятлари.-Самарканд: Журнал гепатогастроэнтерологических исследований, 2021 г. II - том. С.-126-129.
3. Джумаева Н.С., Ярмухамедова Н.А., Узакова Г.З. Амалиётдан бир ҳолат Covid-19 касаллиги ҳамроҳ касалликлар билан кечиш хусусиятлари.- Самарканд: Журнал гепатогастроэнтерологических исследований, 2021 г. I- том. С.-47-50.
4. Орзиқулов А.О., Рустамова Ш.А., Караматуллаева З.Э., Ибрагимова Э.Ф. Covid-19 инфекциясини даволашда антикоагулянтлар ўрни ва аҳамияти. – Фаргона: Достижения современной медицины в изучении эпидемиологии инфекционных болезней. Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 10-июня 2021 год. С.206-215
5. РАХИМОВ Н. М. и др. КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМОМЫ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 2.
6. Рустамова Ш.А., Мирзаева Д.А. Ранняя клинико-эпидемиологическая диагностика коронавирусной инфекции у пожилых.- Ташкент: Сборник материалов международной online научно-практической конференции. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и здоровье населения в период пандемии коронавирусной инфекции (Covid-19)» 10 декабря 2020 года. С.94-98.
7. Рустамова Ш.А., Мирзаева Д.А. Современные подходы к диагностике, профилактике, лечению и реабилитации Covid-19. Казахстан: Сборник материалов III международный конгресс «Непрерывное медицинское образование в республике Казахстан. 26-27 ноября 2020 г.
9. D.A. Khavkina, P.V. Chuliaev, N.A. Yarmukhamedova, D.B. Mirzajonova, A.A. Garbuzov, J.J.Janibekov, T.A. Ruzhentsova INFECTIOUS SAFETY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC: INTERSTATE EXPERIENCE OF INTERACTION (Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(2) ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X) 4165-4167.

10. Pan F., Ye T., Sun P., Gui S., Liang B., Li L. Time course of lung changes on chest CT during recovery from 2019 novel coronavirus (COVID-19) Pneumonia. Radiology. 2020 doi: 10.1148/radiol.2020200370.
11. Kligerman S.J., Franks T.J., Galvin J.R. From the Radiologic Pathology Archives: Organization and fibrosis as a response to lung injury in diffuse alveolar damage, organizing pneumonia, and acute fibrinous and organizing pneumonia. Radiographics. 2013;33:1951–1975.
12. Доказательная медицина. Научно-обоснованная медицинская практика: Монография / Г.П. Котельников, А.С.Шпигель. - Самара; СамГМУ, 2000. - 94 с.
13. Инструменты доказательной медицины и возможности их применения в клинической практике: вестник КазНМУ / Б.С. Турдалиева и др.. - Алматы; ЦДМ КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 2012.